

भूमंडलीकरण का भारतीय समाज तथा संस्कृति पर प्रभाव

Impact of Globalisation on Indian Society and Culture

Paper Id : 20157 Submission Date : 2025-05-12 Acceptance Date : 2025-05-21 Publication Date : 2025-05-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16882546

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

गंगाराम

असिस्टेंट प्रोफेसर

अर्थशास्त्र

राजकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय

रानीगंज, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश,

भारत

सारांश

भूमंडलीकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश एक-दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। वैश्वीकरण प्रक्रिया में सभी स्तरों पर वैश्विक संचार बढ़ता है तथा विश्व में एकरूपता और क्षेत्रीयता दोनों की प्रवृत्ति बढ़ती है। भूमंडलीकरण ने दुनिया के हर हिस्से, समाज एवं समुदाय को प्रभावित किया है। संस्कृतियों का फैलाव अब केवल कला या संगीत के जरिए नहीं, बल्कि विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों के नेटवर्किंग के जरिए हो रहा है। इस प्रक्रिया में कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में पड़ते हैं। भूमंडलीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज ने पश्चिमी समाज तथा संस्कृतियों के कुछ बातों को आत्मसात् किया है, जैसे- महिलाओं की स्वतंत्रता हेतु पहल, रूढ़िवादी तत्त्वों का विरोध। शिक्षा की अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुँच सुनिश्चित हुई है। शहरीकरण, जनजागरूकता, संसाधनों की पहुँच में वृद्धि हुई है। हमारे खान-पान, रहन-सहन तथा पहनावे में विविधता आई है, वैश्वीकरण ने हमारे सामने विकल्पों की उपलब्धता को बढ़ावा दिया है। भारतीय समाज में आधुनिकतम तकनीकों का आगमन हुआ। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इसके अलावा डिजिटल लेन-देन, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स आदि कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है। हालाँकि वैश्वीकरण का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की भी सीमाएँ हैं, जैसे- शिक्षा बाजार केंद्रित हो गई है और आज पढ़ाई का उद्देश्य मात्र पैसे कमाने तक सीमित रह गया है। वर्तमान समाज में कल्याणकारी राज्य के स्थान पर बाजारवादी व्यवस्था आर्थिक और सामाजिक कारकों की प्रमुख निर्धारक हो गई है। वैश्वीकरण ने वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक समन्वय के रूप में कार्य किया है जिसके कारण स्थानीय संस्कृतियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। निष्कर्षतः वैश्वीकरण ने समाज को कई सकारात्मक आयामों से सुसज्जित करने में मदद की है, किंतु इसकी कुछ सीमाएँ भी रही हैं।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Globalization is a continuous process in which all the countries of the world are connected to each other economically, politically and culturally. In the process of globalization, global communication increases at all levels and the tendency of both uniformity and regionalism increases in the world. Globalization has affected every part of the world, society and community. Cultures are now spreading not only through art or music, but through the networking of organizations like the World Trade Organization. In this process, some positive and some negative effects are felt in different areas. As a result of globalization, Indian society has imbibed some things of western society and culture, such as initiatives for women's freedom, opposition to conservative elements. Access to education has been ensured to more and more people. Urbanization, public awareness, access to resources has increased. There has been diversity in our food, lifestyle and clothing, globalization has promoted the availability of options before us. The latest technologies arrived in Indian society. As a result of globalization, the middle class emerged in Indian society. Apart from this, there has been progress in many areas like digital transactions, social media, e-commerce etc. However, the impact of globalization on society also has limitations, such as education has become market-centric and today the purpose of studies is limited to earning money. In the present society, instead of the welfare state, the market system has become the main determinant of economic and social factors. Globalization has worked as a cultural coordination at the global level, due to which the existence of local cultures has been threatened. In conclusion, globalization has helped in equipping the society with many positive dimensions, but it has also had some limitations.

मुख्य शब्द

भूमंडलीकरण, भारतीय समाज, संस्कृति।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद Globalisation, Indian Society, Culture.

प्रस्तावना

विश्व के अधिकांश भाग तेजी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं यदि आप देशों के बीच इस पारस्परिक जुड़ाव के अनेक आयाम सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक यदि हम विगत 30 वर्षों पर नजर डालें तो पाते हैं कि विश्व के सुदूर स्थित स्थानों को जोड़ने के लिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका अहम रही है।

अध्ययन का उद्देश्य

वैश्वीकरण जैसी गहन प्रक्रिया का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह पता करना ही इस शोधपत्र का उद्देश्य है।

साहित्यावलोकन

वीसवीं शताब्दी के अंत में राव -मनमोहन आर्थिक निति के तहत प्रारंभ वैश्वीकरण की प्रक्रिया पर बहुत से अध्ययन किये जा चुके हैं इसी क्रम में मेरा भी अध्ययन इस महत्वपूर्ण विषय पर यह सपष्ट करने के लिए किया जा रहा है की वैश्वीकरण कहा तक भारतीय समाज को प्रभावित कर रहा है।

मुख्य पाठ

वैश्वीकरण से तात्पर्य है कि स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर एकीकरण की प्रक्रिया से है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। भूमंडलीकरण से तात्पर्य विश्व के विभिन्न समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से है। यह उत्पादों, विचारों, दृष्टिकोणों, भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक पहलुओं आदि के आपसी विनिमय के परिणाम से उत्पन्न विचार है। वैश्वीकरण के कारण विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्रों तथा देशों के मध्य अन्तःनिर्भरता बढ़ती है।

वर्ष 2000 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्वीकरण के चार बुनियादी पहलुओं की पहचान की वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार और लेनदेन, पूंजी और निवेश, लोगों का प्रवास और आंदोलन, और ज्ञान का प्रसार शाब्दिक अर्थों में संस्कृत किसी देश समुदाय और जाति की आत्मा होती है संस्कृत ही देश समाज जाति के उन समस्त संस्कारों का ज्ञान होता है जिसके द्वारा वह अपने आदर्शों जीवन मूल्य इत्यादि का निर्धारण करता है। संस्कृत का सामान्य अर्थ संस्कार, सुधार, परिवार, सौंदर्य आदि से लगाया जाता है। आधुनिक समय में सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं, परंतु वास्तव में संस्कृति तथा सभ्यता अलग-अलग होती है। मनुष्य के प्रशासनिक आर्थिक राजनीतिक प्रौद्योगिकी पर्यावरणीय एवं दृश्य कला आदि रूपों का प्रदर्शन सभ्यता में होता है जिसकी मानव जीवन को सुखमय एवं सुखद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है जबकि संस्कृत के अंतर्गत विज्ञान-कला, नृत्य-संगीत तथा मानव जीवन की उपलब्धियां सम्मिलित की जाती हैं।

भारत की समेकित संस्कृति

भारत एक विविध संस्कृति वाला राष्ट्र है जो इनके लोगों के रहन-सहन, संस्कृत और मौसमी घटनाओं में अभिव्यक्त होती है। उत्तर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर दक्षिण के दूरदराज खेत-खलिहान तक, पश्चिमी थार रेगिस्तान से पूर्व के सेवन सिस्टर के नम डेल्टा तक, रेगिस्तान की सूखी गर्मी एवं पहाड़ियों की तराई की ठंडक तक, भारतीय जीवन शैली स्पष्ट रूप से झलकती है। प्रत्येक प्रत्येक भारतीय के परिधान एवं आदतों इनके उद्भव स्थान के अनुसार अलग-अलग होती हैं।

विशाल भौगोलिक परिस्थिति होने के कारण भारतीय संस्कृति भी विविध रूपों में उत्पन्न होती है। भारत में लोगों की भाषाएं, बोलियां भिन्न-भिन्न हैं, लोगों का पहनावा भिन्न-भिन्न है, लोगों का भोजन भिन्न-भिन्न है लेकिन उनका स्वभाव लगभग समान है। सभी लोग आपस में सुख-दुख पड़ने पर एक दूसरे का दुख दर्द अनुभूत करते हैं और एक दूसरे की मदद करने में नहीं चूकते हैं। त्योहारों के अवसर पर सभी लोग आपसी सामूहिकता को बनाए रखते हुए अन्य धर्म, समुदाय के लोगों के साथ आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए खुशियां मनाते हैं। इसी तरह भारतीय विवाह मेल-जोल का एक अनोखा उदाहरण है। दुख और बीमारी में परिवार और मित्र अहम भूमिका निभाते थे जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहयोग भी उपलब्ध कराते हैं

भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा है कि- “भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशालता और उसकी महत्ता तो संपूर्ण मानव के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित करने अर्थात् ‘वसुधैव कुटुंबकम की पवित्र भावना में निहित है।”

भारतीय इतिहास और संस्कृति बहुत ही प्रगतिशील रही है जो मानव सभ्यता के उद्भव एवं विकास के साथ ही अस्तित्व में आई है। भारतीय इतिहास संस्कृतियों के समेकन का बहुत ही सुंदर उदाहरण है भारत में भिन्न भिन्न संस्कृतियों आपस में मिल-जुलकर एक दूसरे से एकाकार हुई और भारतीय समेकित संस्कृति का विकास हुआ।

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यह माना जाता है कि भारतीय संस्कृति यूनान, रोम, मिस्र, सुमेर और चीन की संस्कृतियों के समकालीन है। भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने-आप को बदलते समय के ढालती भी आई है।

“यूनान-ओ-मिस्र-ओ-रोमां, सब गिर गए जहाँ से अब तक मगर है बाकी नाम-ओ-निशाँ हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए-जहाँ हमारा।”

जब से मानव का जीवन अस्तित्व में है तब से वह निरंतर उन मूल्यों की तरफ अग्रसर है, जिनको प्राप्त कर लेने पर उसका जीवन व्यवस्थित होने के साथ-साथ ‘आत्मिक सौंदर्य’ से भी परिचित हो सके। उसकी यह प्रवृत्ति वास्तव में संस्कृति की ओर ही इशारा करती है। भारतीय संस्कृति समस्त मानव जाति का कल्याण चाहती है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन गौरवशाली मान्यताओं एवं परंपराओं के साथ ही नवीनता का समावेश भी दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं का महासंगम है, जिसमें सनातन संस्कृति से लेकर आदिवासी, तिब्बत, मंगोल, द्रविड़, हड़प्पाई और यूरोपीय धाराएँ समाहित हैं। ये धाराएँ भारतीय संस्कृति को इंद्रधनुषीय संस्कृति या गंगा-जमुनी तहजीब में परिवर्तित करती है।

भारतीय समाज और संस्कृति पर वैश्वीकरण प्रभाव-

वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पिछले कुछ वर्षों में टेलीविजन और अन्य मनोरंजन स्रोतों तक पहुंच बढ़ा दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सैटेलाइट टेलीविजन का एक स्थापित बाजार है। शहरों में इंटरनेट की सुविधा हर जगह है और इसे

स्मार्ट सिटीज मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ाया जा रहा है। भारत के महानगरीय क्षेत्रों में वैश्विक खाद्य उपलब्धता में वृद्धि हुई है। हर शहर में कई मूवी हॉल, बड़े शॉपिंग मॉल और गगनचुंबी इमारतें देखी जाती हैं।

भारत में मनोरंजन क्षेत्र को अब एक वैश्विक बाजार मिल गया है। आर्थिक उदारीकरण के बाद, बॉलीवुड ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख उपस्थिति दिखाई। बॉलीवुड फिल्में मध्य पूर्व और कई अफ्रीकी देशों में भी काफी प्रसिद्ध हैं। अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बॉलीवुड फिल्मों में पश्चिमी शैलियों को शामिल किया जाने लगा। जैसे ही इन नई सांस्कृतिक विचारधाराओं ने भारतीय आबादी में प्रवेश करना शुरू किया, भारतीय शहरी आबादी को अपनी पारंपरिक भारतीय सांस्कृतिक विचारधारा का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया गया।

बॉलीवुड फिल्में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वितरित और स्वीकार की जाती हैं। वॉल्ट डिज़्नी, 20th सेंचुरी फॉक्स और कोलंबिया पिक्चर्स जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। इसी तरह, अरमानी, गुच्ची, नाइके और ओमेगा जैसे प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय ब्रांड भी भारतीयों के फैशन स्टेटमेंट में बदलाव के साथ भारतीय बाजार में निवेश कर रहे हैं।

बाजार के वैश्वीकरण के कारण महिलाओं को वे समान अवसर मिल रहे हैं जिनकी वे अब अधिक संख्या में हकदार हैं। उनके सशक्तिकरण ने वैश्विक एकजुटता और समन्वय के माध्यम से रोजगार में सुधार के लिए काफी अवसर और संभावनाएं दी हैं। यह पाया गया है कि कंप्यूटर और अन्य तकनीकों के विकास ने महिलाओं को बेहतर मजदूरी, फ्लेक्स टाइमिंग और घर में और कॉर्पोरेट स्तर पर अपनी भूमिका और स्थिति पर बातचीत करने की क्षमता प्रदान की। भूमंडलीकरण से स्थानीय और विदेशी दोनों उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है, इन उपभोक्ताओं को पहले से अधिक विकल्प एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद कम कीमत पर उपलब्ध हैं जिनका इन्हें लाभ मिला है।

भारतीय शिक्षा क्षेत्र पर वैश्वीकरण के प्रभाव:

साक्षरता दर के उच्च होने जैसे भूमंडलीकरण के कारण शैक्षिक क्षेत्र में गहरा प्रभाव देखा गया है। विदेशी विश्वविद्यालय अब विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर रहे हैं, भारतीय छात्रों के लिए पहुंच का विस्तार कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैश्वीकरण को अपनाया और यह विकासात्मक शिक्षा में नए प्रतिमानों को विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। बड़े पैमाने पर अशिक्षित से एक औद्योगिक समाज में एक सूचना समाज में बदलाव ने धीरे-धीरे आकार ले लिया है। वैश्वीकरण ई-लर्निंग, फ्लेक्सिबल लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और विदेशी प्रशिक्षण जैसे नए उपकरणों और तकनीकों को बढ़ावा देता है। नई शिक्षा नीति 'जैसी कई सरकारी योजनाएं भारतीय छात्रों को जीवन के हर क्षेत्र से वैश्विक समुदाय के बराबर बनाने के लिए एक अधिक वैश्विक शिक्षा प्रणाली पर जोर दे रही हैं।

भारतीय समाज में वैश्वीकरण की चुनौतियाँ-

1. आर्थिक रूप से, भारत जैसे बड़े बाजार के लिए एक मुक्त, परिवर्तनीय और खुली पहुंच सक्षम अंतरराष्ट्रीय बाजार को बनाए रखना कठिन है।
2. भूमंडलीकरण का अर्थ अन्य देशों में बढ़ती अन्योन्याश्रयता भी है- यह संसाधनों के गलत वितरण जैसे मुद्दे हो सकते हैं। अविकसित, विकासशील और विकसित के बीच समानता कई मामलों में यथास्थिति बनी रही।
3. सूचना प्रौद्योगिकी के सार्वभौमीकरण में साइबर अपराध और अन्य डार्कनेट गतिविधियों के संदर्भ में वरदान तो हैं लेकिन प्रतिबंध भी हैं। भारत में साइबर हमलों की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है।
4. भूमंडलीकरण का उन राष्ट्रों की पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ है, जिन्हें ऐसे सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है जो इस तरह की चिंताओं की परवाह किए बिना उनका शोषण करने के बजाय नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं।
5. भारतीय उद्योगों पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव यह हैं कि पूंजी बहुल प्रौद्योगिकी के आने से श्रम की संख्या कम हो गई है और इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ रही है, खासकर दवा, रसायन, विनिर्माण और सीमेंट उद्योगों में।
6. वैश्वीकरण के कारण भारतीय कंपनियों के लिए कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे- प्रवासन, स्थानांतरण, श्रम की कमी, प्रतिस्पर्धा तथा कौशल और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन
7. भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य देशों की संस्कृति का प्रभाव:-
8. पाश्चात्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति पर भारी हो रही है इसका मुख्य कारण हम भारतीयों की सोच ही है
9. अगर आप अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है अगर आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते तो आपको जॉब मिलने में दिक्कत होगी यह फर्क नहीं पड़ता कि आप में कितना हुनर है
10. बड़े-बड़े शहरों में अगर आप सारी या कुर्ता पहनते हैं तो इसका मतलब है कि आप गवार अनपढ़ है
11. अगर आज किसी से ही पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी तो उसका जवाब होगा सर आइजक न्यूटन जबकि न्यूटन के सदियों पहले ही हमारे खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्ता ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता दिया था
12. आज पूरा विश्व योग और आयुर्वेद को अपना रहा है जबकि इन दोनों के जन्मदाता भारत एलोपैथी की ओर दौड़ रहा है
13. आज विदेशी लोग ग्रंथ पढ़ने के लिए संस्कृत सिखके उसी ज्ञान से नए आविष्कार बनाते हैं और उसको दोगुनी या तीन गुने दाम में भारत में बेचा जाता है
14. अमेरिका जैसे देशों में बहुत से लोग महंगा होने के बाद भी दातुन खरीदते हैं जबकि हमें यह मुफ्त में मिलता है फिर भी इसका उपयोग ना करके टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं
15. नीदरलैंड की स्कूलों में भगवद् गीता पढ़ायी जाती है कि जिसमें सारी समस्याओं का हल मैं इससे बिल्कुल विपरीत भारत में बहुत ही कम बच्चे होंगे जो इसका अध्ययन करते होंगे।

भारतीय संस्कृत का अन्य वैश्विक संस्कृतियों पर प्रभाव

दुनिया में अगर कोई देश की संस्कृति सबसे अधिक असर डाला है, उन देशों में भारत का नाम जरूर पहले कतार पर आता है। जगतीकरण के जमाने में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जिसने भारत को दुसरे जगों पर अपना गहरा छाप छोड़ा है। उनमें से कुछ चुनिंदा क्षेत्र यहां लिख रहे हैं।

योग- भारत का योग, दुनिया में “ योगा” के नाम पर प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक राष्ट्र इससे प्रभावित है। आजकल योगा उनके जीवन शैली का एक अंशविषेश बन गया है। यह धीरे धीरे और बढ़ रहा है। योग इतना प्रसिद्ध है कि इससे जुड़ी व्यापार जैसे योगा मेट, योगा कपड़े आदि की बिकास ज्यादा तेजी से हो रही है। योग इतना प्रसिद्ध है कि विदेशियों को लगता है, भारत में हर कोई योग करता होगा। योग की प्रसिद्धि कितने वावाओं को करोड़पति भी बना डाला। उत्तर अमेरिका खंड के लगभग सारे देश योग से सबसे अधिक प्रभावित है, जिनमें अमेरिका, कनाडा पहला स्थान लेते हैं।

भारतीय व्यंजन- भारतीय खाना तो विश्व प्रसिद्ध है ही, पर इसने विश्व के दूसरे देशों की खाद्य संस्कृति को काफी प्रभावित किया है। आपको इंगलैंड , अमेरिका जैसे देशों में हर मेनू में एक भारतीय विभाग जरूर मिलेगा। और भारतीय रेस्टोरेंट के भी बड़े चहीदे है वहां पर। दुनिया भर में समोसा, बिरयानी, पकोडा, भाजी, कबाब, तंदूरी, छोले आदि खाना भारतीय खाना का प्रभाव है। और भारतीय मसालों के बारे में तो पता ही होगा।

गांधी दर्शन- यह दुनिया भर के गंधिजिम के नाम पर प्रसिद्ध है। चाहे हम भारत वासी गांधीजी को गाली दे, लेकिन दुनिया भर में उनके दर्शन को पढ़ाया और सराहा जाता है।

भारतीय समाज और संस्कृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव को सीमित करने के उपाय

“संस्कृति अपने विनिमय गुण के कारण हमेशा बदलती रहती है लेखक का कहना है कि सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और प्रजाति अधिक महान एवं शक्तिशाली होती है जिसने विश्व के अधिकांश प्रजातियों की संस्कृतियों को अपने भीतर आत्मसात करके समन्वय को स्थापित किया है इस प्रकार जो प्रजाति जितनी अधिक सामंजस्य की शक्ति रखती है वह उतनी ही मजबूत मानी जाती है भारतीय संस्कृति में इसी सामंजस्य की क्षमता उसे अधिक सक्षम एवं महान बनाती है अनेकता में एकता की संस्कृति अपने आप में विशिष्ट है”³

जीवन अपने आप में एक संस्कार है, प्रत्येक मनुष्य जहां निवास करता है, जिस समाज में रहन सहन करता है, जिस कार्य शैली से जीवन विचरण करता है, और संयमित जीवन जीने के लिए जिस भी धर्म के अनुसार आचरण करता है, यही सब नियमबद्ध आचरण ही संस्कार है। दुनिया में कहीं भी एक बच्चा पैदा होता है, वो अगले कुछ वर्षों में जो कुछ भी सीखता है वहीं उसके संस्कार बन जाते हैं। बच्चा वहीं है लेकिन वो जहां पलता - बढ़ता है वहीं की भाषा बोली सीख जाता है। समाज में हर मनुष्य एक समान और संयमित आचरण करे , इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हर इंसान को संस्कारवान होना चाहिए।

निष्कर्ष

भारतीय संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। हमारे पर्दादाओं, मनीषियों ने अपने अनुभव और ज्ञान से अथक परिश्रम कर इस संस्कृति को बनाया है। इसमें परस्पर मान सम्मान, भाईचारा, बराबरी का बोध, प्रकृति का सम्मान, सादगी पूर्ण जीवन शैली, आगंतुक का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, सहयोग की भावना , करुण जनों और जीवों के प्रति दया भाव ,संयमित जीवन और अपनी संस्कृति को बनाए रखने जैसे कितने ही गुणों से भरपूर है। ये हर भारतीय अपने जीवन में हर समय अनुभूत करता होगा ही।

अगर मनुष्य असंस्करवाला हो कर स्वेच्छाचारी हो जाए और उच्छ्रंखलता पूर्वक जीवन जीने लगेगा तो मानव समाज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। प्रथ्वी कि आयु अभी करोड़ों वर्ष बाकी है, अतः भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना अति आवश्यक है ताकि मानव संयमित जीवन जीता रहे और हमारी आगे आने वाली हजारों पीढ़ियां स्वस्थ एवं सुखद जीवन व्यतीत करें।

कट्टरपंथियों द्वारा निर्मित वैश्विक मानव बम को वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव से वैश्विक उत्पादक मानव के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है साथ ही साथ मानव सभ्यता को उच्च विकास के स्तर पर ले जाने हेतु विभिन्न संस्कृतियों के बीच की दूरी को मिटा करके समरसता वाली वैश्विक संस्कृत को विकसित किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ
सूची

1. "कुरुक्षेत्र" प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, जुलाई-2019, पृष्ठ संख्या-38 से 42 ।
2. " करंट अफेयर्स टुडे" प्रधान संपादक- डॉ विकास दिव्यकीर्ति, वर्ष- 5, अंक- 3, सितंबर 2019, दृष्टि प्रकाशन, पेज संख्या-51, 52।
3. " संस्कृति क्या है?" हिंदूकुंज डॉट कॉम, कवि-रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित निबंध, आईसीएसई बोर्ड मेंकक्षा 11 एवं 12 की पुस्तक।
4. "टीम समाजों" जनवरी 2021, ऑनलाइन, <https://samajho.com>.
5. "समाज कार्य" तेजसकर पांडे व ओजसकर पांडे, संस्करण 2011, भारत बुक सेंटर, लखनऊ, पृष्ठ संख्या-542,543, आईएसबीएन- 978-81-76-7-172-5।
6. "समकालीन विश्व राजनीति" कक्षा-12 की पुस्तक, अध्याय-9, "वैश्वीकरण" एनसीईआरटी प्रकाशन, नई दिल्ली, पेज संख्या-142 -146, वर्ष- 2022-23 ।
7. विकिपीडिया की वेबसाइट <https://hi.m.wikipedia.org>.
8. पुस्तक का नाम-"आर्थिक विकास की समझ" कक्षा-10, अध्याय-1, आर्थिक विकास एनसीईआरटी प्रकाशन, विभाग पेज संख्या-5,6 ।
9. विश्व व्यापार संगठन की वेबसाइट <https://www.wto.org>.
10. <https://www.rbsesolutions.com/class-12-political-science-chapter-14/etched:2021-07-24>.
11. <https://innovativegyan.com/class-10-economics-chapter-4-notes-in-hindi/etched:2022-08-27>.
12. <https://www.drishtiiias.com/hindi/mains-practice-question/question-2465/pnt>
13. <https://hi.wikipedia.org/> & <https://hi.quora.com>